

El fútbol como herramienta para desarrollar habilidades motrices en escolares

Bryan Gerardo Aburto Beltrán¹, Maritza Soto Barajas^{2}*

Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima “Prof. Gregorio Torres Quintero”

*Correspondencia: soto.maritza@isencolima.edu.mx

Resumen

La enseñanza de la educación física en la educación básica con escolares supone un reto en la integración de los estudiantes, y en lo que respecta a la adquisición de competencias del docente. La perspectiva del docente formador tiene un impacto en las prácticas enfocadas en la estimulación de las habilidades motrices, en este caso, se ha considerado al fútbol como una disciplina que implica una serie de técnicas que, al aprenderse de manera colaborativa, favorece otros procesos como: la capacidad de seguir instrucciones, comprender y establecer límites, la colaboración, entre otros. Este trabajo corresponde a una investigación acción en donde se analiza la propia práctica con la finalidad de comprender los procesos educativos como hechos humanos, dinámicos y cambiantes que al sistematizarse permiten generar nuevos cursos de acción del docente en formación. Se diseñó e implementó un plan general de intervención aplicado durante un periodo de un año de prácticas profesionales con un grupo de 24 estudiantes de educación primaria, de una escuela urbana. Se utilizaron las siguientes técnicas de investigación: datos fotográficos, diario de práctica y observadores externos. A través de una triangulación de datos se obtuvieron las siguientes reflexiones sobre la propia práctica: es preciso volver a definir los objetivos durante la práctica, reestructurar las actividades sobre la marcha, reconocer las propias emociones y gestionarlas, calibrar al grupo y atender de manera inmediata sus necesidades, generar un espacio amable para las equivocaciones y promover la práctica constante de las técnicas modeladas por el docente.

Palabras clave: Educación física, desarrollo motriz, deporte escolar, investigación acción

Abstract

Teaching physical education to school children at the basic education level represents a challenge in terms of the comprehensive development of students, as well as the development of the teacher's competencies. The perspective of the teacher trainer has an impact on practices focused on the stimulation of motor skills. In this case, soccer has been considered as a discipline that involves a series of techniques that, when learned collaboratively, interfere with other processes such as: the ability to follow instructions, understanding and establishing limits, and collaborating, among others. This work corresponds to action research in which the practice itself is analyzed with the aim of understanding educational processes as human, dynamic and changing facts that, when systematized, allow the production of new courses of action for the teacher in training. A general intervention plan was designed and implemented during a period of professional practice with a group of 24 elementary education students from an urban school. The following research techniques were used: photographic data, practice journal and external observers. Through a triangulation of data, the following reflections on the practice itself were obtained: it is necessary to redefine the objectives during the practice, ongoing restructuring of the activities, recognize one's own emotions and manage them, calibrate the group and attend their needs right a way, generate a friendly space for mistakes and promote the constant practice of the techniques modeled by the teacher.

Keywords: Physical education, motor development, school sports, action research

Introducción

Es importante el tema de la enseñanza del fútbol como técnica para el desarrollo de habilidades motrices en niños escolares ya que los alumnos en el nivel de la educación básica requieren estimulación en este tema, además las escuelas en México tienen las condiciones para practicarlo y es un deporte que les entusiasma. La elección de este objeto de estudio para explorar la práctica de acuerdo a la Nueva Escuela Mexicana (NEM), se basa en una problemática que se detecta al observar al grupo de manera sistemática y detectar sus necesidades de formación, esto con relación a las competencias que requiere adquirir el estudiantado en la etapa escolar en la que se encuentra y de acuerdo a las condiciones del espacio escolar, por lo que se realizó la indagación de la propia práctica en un grupo de cuatro grado de la educación primaria en un contexto urbano y con una población de 13 niñas y 11 niños.

Se trata de un estudio de investigación acción, en donde se exploraron las competencias docentes correspondientes al perfil de egreso de la Educación Normal, con relación a la detección de procesos de aprendizaje en el estudiantado y favorecer sus procesos cognitivos y socioemocionales, al actuar de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presentan en la práctica profesional y a la aplicación del plan y programa de estudio para alcanzar los propósitos educativos y contribuir al pleno desenvolvimiento de la población que se atienden en el proceso educativo. Lo anterior, articulado a la enseñanza del fútbol relativa a una intervención en el periodo de prácticas profesionales de la Licenciatura en Educación Primaria, en el Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima. Se utilizó la metodología propuesta por John Elliott (1), se diseñó un plan de acción y se seleccionaron tres técnicas para la recolección de datos, el diario de práctica, los datos fotográficos y los observadores externos; además se analizaron los datos con base en la triangulación de los datos que coinciden, se oponen y difieren con relación a los objetivos de la intervención.

Fue posible analizar el tema en el contexto escolar ya que se trató de prácticas intensivas, aunque la intervención fue focalizada el proyecto, se realizó durante dos periodos escolares, lo cual permitió conocer en profundidad la dinámica de la escuela y el grupo. Se pudo observar el cambio donde se notó cómo iniciaron los estudiantes, es decir, cómo era sus habilidades antes de aplicar estrategias para el aprendizaje del fútbol y cómo lograron desarrollar habilidades motrices, así como los resultados de la intervención. Además, se considera que fue adecuada la indagación de este tema ya que la mayoría de los estudiantes se encuentran en una etapa evolutiva en el que requieren de estimulación motriz como base para las habilidades para la vida. Y considerando que, en términos del avance educativo, el grupo en cuestión presentó un rezago en sus habilidades motrices, las cuales tienen un impacto en su desempeño físico, puesto que les permite realizar las actividades que cada sesión de la educación física exige y también las que se efectúan en la vida cotidiana.

En una investigación, la justificación es la parte donde se sustenta, argumenta y presenta las razones del por qué y el para qué de la investigación que se va a realizar, principalmente porque se tiene testimonio de que deportes como: la gimnasia, natación, clavados, fútbol, halterofilia, judo, entre otros, son fundamentales en la formación de los niños y niñas en la etapa escolar. Entre otras cosas, se busca enseñar a los niños y transmitir los conocimientos y experiencias aprendidos a lo largo de los años para que ellos se motiven y como una de las consecuencias, tengan los elementos para en dado caso que lo requieran, puedan sobresalir en algún deporte. En consecuencia, una de las motivaciones para la selección de este tema es que los deportes son de interés para la población infantil, y al mismo tiempo es posible promover una formación que incluya los valores, seguimiento de instrucciones, el trabajo colaborativo, la toma de decisiones, propias de la enseñanza de la educación física en el escenario curricular de la formación básica, sino también a lo largo de vida cotidiana.

En este informe se comparten las estrategias de enseñanza y los conocimientos sobre los deportes educativos enfocado en el fútbol, en todo momento consideran los intereses de los niños y las niñas hacia este deporte ya que es una forma de desarrollar sus habilidades y capacidades en la organización escolar de las clases de educación física, puesto que los deportes de conjunto al trabajar en grupo promueven, la cohesión grupal, las habilidades sociales y mejoran la interacción social. El este caso al seleccionar la enseñanza del fútbol, se propició un ambiente para el aprendizaje de las reglas y técnicas, por ejemplo, cómo pegarle al balón, las reglas del fútbol, las estrategias que pueden utilizar en un partido de fútbol, las formaciones que pueden hacer en un partido dependiendo de la situación del juego, entre otras cosas.

En cuanto al de la presente investigación fue necesario documentar las características tanto del contexto interno como del externo del escenario escolar, la organización del personal escolar, infraestructura de la escuela, características del grupo de práctica y el docente en formación y el titular del grupo. Lo anterior como antecedente del plan acción, en donde se describió la intención de la intervención, la planificación y acción de la propuesta de mejora, de igual manera se describen las características de la intervención, justificación metodológica, objetivos generales de la intervención, objetivos específicos, y se fundamentan de las técnicas e instrumentos para la recolección de datos.

Materiales y métodos

De acuerdo con John Elliott, la investigación acción es una forma de emprender un cambio positivo en las prácticas educativas puesto que consiste en realizar un plan de acción para obtener e identificar pautas de mejora en todos los aspectos que intervienen en el proceso educativo, este enfoque tiene sentido en todos los escenarios en donde se realicen prácticas, en este caso la propuesta de Elliott, se retoma porque se enfoca en las prácticas en el contexto escolar, siendo éste un referente en este campo de estudio. Las principales características de esta metodología son: es participativa, involucra un proceso sistemático, comienza con pequeños ciclos de investigación que se van extendiendo, involucra un proceso sistemático de aprendizaje, sigue una línea introspectiva, es de naturaleza colaborativa, induce a teorizar y formular hipótesis sobre la práctica, genera cambios más amplios, las prácticas y suposiciones son sometidas a pruebas a través de la recuperación de datos y la interpretación durante el mismo proceso de indagación, es decir en la misma acción (1).

Además, la investigación en el ámbito educativo se considera una gran herramienta para analizar la propia práctica a profundidad, en este caso se trata de observarse así mismo en la interacción con los demás, para contemplar las áreas de oportunidad y las fortalezas que se tienen. Realizar una investigación a profundidad sobre estrategias que se pueden emplear para transformarlas y accionar en este proceso que implica pensar constantemente la práctica. En este sentido, se considera que siempre se debe buscar la manera de abordar las problemáticas para conseguir identificar las decisiones adecuadas dentro en el curso de acción de la propia práctica. En un sentido metafórico, se utiliza el ejemplo de los ciclos reflexivos para asumir que en la práctica los actores educativos toman decisiones todos los días y que, aunque pueden considerarse a ciertas es en la acción cuando es posible reconocer cómo puede mejorar aún más en sucesivas situaciones, por ello se propone como una pregunta guía: ¿cómo puede mejorar esto?. En este sentido, en este enfoque metodológico se privilegió la práctica como un proceso humano, dinámico en el que se aprende de uno mismo en función de los aspectos socioculturales que están implicados en la interacción con la diversidad en este caso de un grupo de estudiantes en una situación escolar.

Con fundamento en lo anterior, el diseño de la intervención correspondiente al plan de acción durante las sesiones estuvo enfocada en facilitar la progresión del contenido teórico al práctico de la enseñanza del fútbol. De modo que se facilitaron las instrucciones hacia el aprendizaje de las reglas, se les modeló cómo se juega este deporte, las modalidades que hay en el fútbol y así como ejemplos de sus variantes. Esta estrategia de enseñanza implicó diseñar ambientes de aprendizaje para enseñarles las partes del pie y con qué parte deben de pegarle al balón para hacer un pase y para hacer un tiro, hacer ejercicios de coordinación para que desarrollen sus habilidades motrices, simulaciones de penales, tiros libres, saques de esquina y saques de banda. Cabe mencionar que esta metodología es similar a la que aplicó Gerhard Bauer con niños y adolescentes que consiste en el método de ejercicios complejos, debido a que consistió en practicar jugadas determinadas de antemano con adversarios medio activos y resolver situaciones de juego en el que aplicaron todas las técnicas conocidas hasta ese momento. Para lo anterior se plantearon los siguientes objetivos de intervención.

Objetivo general de la intervención

Diseñar e implementar una propuesta de investigación acción, para realizar una intervención enfocada en el desarrollo de las habilidades motrices en niños escolares en una escuela primaria a través de la técnica del fútbol, con la intención de desarrollar competencias docentes para la enseñanza de la educación física en el contexto de las prácticas profesionales.

Objetivos específicos de la intervención

- Argumentar la relevancia de la investigación acción en la mejora de la práctica
- Detectar situaciones problemáticas para la adquisición de competencias docentes
- Describir el contexto de la intervención
- Diseñar un plan de acción
- Justificar la metodología de la enseñanza del fútbol para diseñar un plan de acción
- Diseñar técnicas e instrumentos para la recolección de datos de la práctica
- Aplicar estrategias de enseñanza del fútbol en la educación básica en un grupo de educación primaria correspondiente al cuarto grado de una escuela urbana
- Analizar la práctica, la experiencia docente y la respuesta de los estudiantes para determinar cómo es que mejoró de manera continua
- Evaluar el aprendizaje de los alumnos y contrastarlo con las características de la práctica

Contexto de la intervención

El colectivo escolar estuvo conformado por una directora, 12 docentes frente a grupo, dos de educación física, tres de inglés, uno de danza; y cinco docentes de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) que lo integra una especialista en psicología, una trabajadora social, una en comunicación, una en aprendizaje y una directora de USAER; así como dos intendentes y tres encargados de una cooperativa escolar que provee de alimentos a la comunidad. En cuanto a la infraestructura, la escuela contó con dos salones para cada uno de los grados, con una oficina para dirección, un salón de USAER, una bodega, baños de niñas, baños de niños, baños para maestros, un espacio acondicionado para la cooperativa escolar, una cancha de cemento, un patio cívico techado, el material que hay en la bodega es muy completo, incluye: pelotas, aros, conos, balones, cuerdas, entre otros materiales para realizar varias actividades. Respecto a las relaciones interpersonales en la escuela entre la comunidad escolar, se observa que es cordial, se percibe un ambiente de confianza, ya que el estudiantado atiende indicaciones de los docentes docente, el colectivo docente realiza reuniones formales e informales y mantienen comunicación directa para abordar los diversos asuntos de la escuela.

Las características generales del grupo en el que se realizó la intervención de educación física es cuarto grado, correspondió al grupo A, mismo que cuenta con un total de 24 alumnos (13 niñas y 11 niños), como dato curioso se observó que en general en toda la escuela hubo más alumnas que alumnos. El grupo de 4ºA con el cual se realizó esta investigación acción, se observó que en varias actividades presentaron problemas para controlar su cuerpo y para el dominio de una pelota o de un balón ya que les faltó trabajar la coordinación y desarrollar sus habilidades motrices. El grupo en general es muy competitivo y algunos alumnos tienen liderazgo lo que beneficia ya que entre ellos se ayudan en la organización de las actividades, pues realizaron consignas e hicieron propuestas sobre la marcha. De acuerdo con el somatotipo del estudiantado tenían una estatura media y media baja con una estatura máxima 1.55 cm y una estatura mínima de 1.30 cm, físicamente fueron 3 niños con sobrepeso con somatotipo endomórfica y los otros 21 alumnos son delgados con somatotipo ectomorfa.

Diseño del plan de acción

El proceso de la investigación acción en el caso de los escenarios escolares exigió la integración tanto de los elementos del currículo a través del cual se diseñó la enseñanza, la mirada del docente titular en cuanto a los ajustes derivados de su conocimiento práctico y las decisiones metodológicas que correspondieron al propio proceso de investigación desde un enfoque cualitativo para la exploración de la realidad educativa en un aquí y ahora. Por ello se describió en un esquema general a través del cual se realizó la investigación (Figura 1), los aspectos que se recuperaron del programa de educación básica y la estrategia de la enseñanza del fútbol a través de ejercicios complejos a través de los cuales se mejoró la propia práctica.

Figura 1. Diseño de la investigación acción

El plan de acción correspondió a la integración de los ejercicios complejos que se consideraron para la enseñanza del fútbol, de modo que se presentan a continuación los componentes que se retomaron de la planeación didáctica, la estrategia el periodo en que se focalizó la indagación, un ejemplo de la estructura de las sesiones en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre; así como un ejemplo del Proceso de Aprendizaje. Lo que se puede observar es el contraste entre todo lo que implica realizar una intervención e investigar la propia práctica en contextos educativos (Tabla 1).

Tabla 1. Diseño del plan de acción desde la perspectiva curricular y con relación a la investigación acción

Plan acción	
Componentes de la planeación	
Estrategia: Ejercicios complejos	Duración de la intervención: Un ciclo escolar
Inicio. Al inicio de cada sesión se tiene la propuesta de comenzar con un breve calentamiento que involucre movimientos y estiramientos, se observará cómo los alumnos en cada sesión van a trabajar sus habilidades motrices mediante ejercicios de fútbol	Proceso de Desarrollo de Aprendizaje (PDA): “Aprende a desarrollar sus habilidades motrices mediante el deporte educativo con el propósito de actuar asertivamente”
Desarrollo. Actividades en las cuales se logre captar cómo el alumno trabaja los ejercicios de fútbol para estimular sus habilidades motrices.	Materiales: Pelotas Conos Aros
Cierre. Realizar una retroalimentación para conocer cómo es la experiencia de aprendizaje de los estudiantes a través de preguntas abiertas, en gran grupo y retomando las ideas principales y las que se relacionan con el objetivo de la clase.	Reglas y breve explicación de la clase Se les dará una explicación a los niños sobre las reglas que seguirán en cada sesión, se reforzarán las indicaciones de manera verbal y a través del mando directo.
Técnicas de investigación: Diario Datos fotográficos Evaluación de observadores externos	Técnicas de evaluación: Tareas Lista de cotejo

Las técnicas e instrumentos de investigación

Para la propuesta de la indagación, se tomaron en cuenta tanto los elementos de la evaluación en el marco curricular, que corresponde a una evaluación tanto sumativa como formativa y la aplicación de técnicas e instrumentos. Por tal motivo, se decidió documentar a través de fotografías como técnica para la recolección de datos para capturar cómo se realizaron las actividades, los momentos de la intervención, los materiales, la organización y el rol del facilitador; el diario de la práctica con la finalidad de recuperar el registro de las narrativas sobre la experiencia en la acción; y por último a los observadores externos que permitieron recuperar información desde otras perspectivas y desde una mirada amplia de los hechos educativos. A continuación, se fundamentan cada una de las decisiones metodológicas y se describen los instrumentos.

Datos fotográficos

De acuerdo con Elliott (1), “las fotografías pueden captar aspectos visuales de una situación, en el contexto de la investigación –acción, pueden recoger los aspectos visuales que pueden ser cuando los alumnos están trabajando alguna actividad”. Esta técnica se aplicó en la presente investigación de manera que se pudo visualizar en fotografías los aspectos visuales sobre los alumnos trabajando y realizando actividades en las diferentes sesiones durante un ciclo escolar, en el instrumento que se diseñó se recuperaron datos de las siguientes aspectos: los alumnos mientras trabajan, lo que ocurre a espaldas del profesor, la distribución física del aula, la pauta de la organización social del espacio de intervención (la forma en que se organiza el

grupo para trabajar) y la postura del docente. Cabe mencionar que, por cada uno, se tomaron fotografías, para posteriormente agruparlas, y describir lo que se observa en las mismas (Tabla 2).

Tabla 2. Instrumento de los datos fotográficos

Datos fotográficos.	
Aspectos visuales.	Descripción de los aspectos.
Los alumnos, mientras trabajan en el aula	<p>Los estudiantes están en la cancha realizando una formación para la actividad planeada que consiste en que los alumnos hagan pases con la pelota con las diferentes partes del pie.</p> <p>Nota: la fotografía es propiedad de quienes aparecen en la misma.</p>

Diario de práctica

El diario es una técnica en la que la figura del docente redactó sus experiencias, que en este caso se clasificaron en: observaciones, sentimientos, reacciones, interpretaciones, reflexiones, corazonadas, hipótesis y explicaciones personales; las narraciones no sólo fueron de la misma clase, por citar este ejemplo de la escuela, sino de todo lo que aconteció en la experiencia de la enseñanza, en consecuencia, se describieron las anécdotas, los relatos de conversaciones e intercambios verbales casi al pie de la letra, las manifestaciones introspectivas de los propios sentimientos, actitudes, motivos, comprensión de las situaciones al reaccionar sobre las cosas, hechos, circunstancias ayuda rona reconstruir lo ocurrido en su momento. Por lo anterior este recurso fue aplicado en este informe de manera que se pudieron visualizar en un instrumento de investigación las narraciones sobre el comportamiento o lo que sucedió en la sesión.

Utilización de observadores externos

Esta técnica se aplicó a través de dos observadores externos, la persona encargada de supervisar las prácticas profesionales que realizó visitas para observar las sesiones de intervención y el docente titular del grupo que confía su escenario de práctica al docente en formación. En ambos casos la actividad se centró en llenar el instrumento correspondiente a la observación de las actividades con relación a las dimensiones ideales en las que se requiere efectuar la misma, de acuerdo con Elliott (1):

El observador externo puede ser un compañero del equipo de investigación-acción, aunque desarrolle su trabajo en un campo de acción diferente al propio del profesor, un colega que no participe en la investigación u otra persona que visite la escuela en calidad de consultor.

Triangulación de datos

La triangulación de datos se utilizó para el análisis de los datos obtenidos por las técnicas, como un recurso para develar los resultados. Dicho proceso se basó en la lectura detallada de los instrumentos, a través de la cual se establecieron algunas relaciones mutuas entre distintos tipos de pruebas, de manera que puedan compararse y contrastarse, se piensa que, al realizar la comparación de los diversos informes, fue posible distinguir aquellos aspectos en los que difieren, coinciden o bien, se oponen; logrando así profundidad en el análisis. Esto quiere decir que la triangulación ayudó a comparar datos que quizás en su conjunto se pueden interpretar de manera aislada. De lo anterior se realizó un concentrado (Tabla 3) con los aspectos de la triangulación de datos, la cual fue considerada como instrumento para la sistematización.

Resultados

La experiencia de enseñar y aprender una nueva técnica

Durante el proceso de intervención se realizaron registros en el diario de práctica que permitieron tener un diálogo con la propia experiencia cotidiana en la implementación de las estrategias, en las que se observó que los estudiantes mostraron disposición para atender las indicaciones, para intentar seguir los ejemplos de los docentes, aunque en los intentos mostraban conductas típicas de frustración, atendían nuevas formas de lograr con apoyo de ayudas proximales por parte del docente practicante, en este punto fue relevante el acompañamiento y la retroalimentación cara a cara:

La clase trató de que hicieran pases, la mayoría de los estudiantes lo hacían, pero fallaban. Seguían haciendo, pero si fallaban gritaban y se rascaban la cabeza. Mientras eso pasaba les daba indicaciones, por ejemplo: que les pegaran con una parte del pie, para que fallaran menos, que intentarían con otro pie. Les di el consejo de que le pegaran con la parte interna del pie, que el otro pie lo mantuviera derecho sin que lo movieran tanto (Bryan Gerardo Aburto Beltrán, comunicación personal, 29 de enero del 2024).

Al respecto, una de las reflexiones fue “la organización de las actividades se realizó en diversas modalidades, en pares, en gran grupo y en equipos” (Bryan Gerardo Aburto Beltrán, comunicación personal, 29 de enero del 2024), en el sentido de que fue necesario tomar la decisión de trabajar en diferentes modalidades promoviendo el dinamismo, y propiciando un escenario para la integración de saberes y destrezas en la actividad física, una de las acciones que lo favoreció fue el hecho de dar una indicación a la vez desde una perspectiva conductual, o también conocido como mando directo, por ejemplo “toca la pelota con la parte externa del pie y tira a gol”, esta apreciación propia fue contrastada con los resultados de la rúbrica de los observadores externo en el sentido de que validan esta información, al firmar que dichas decisiones favorecieron el proceso. Al principio cuando existían fallos en la coordinación, se proponía volver a intentarlo, y la disposición de los alumnos fue interpretado de menos a más, una que vez que lograban avanzar, más estudiantes mostraban disposición para intentar, logrando tomar conciencia de que los desaciertos son parte del entrenamiento.

Al respecto en el registro fotográfico se puede observar la organización de los estudiantes, alineados en el lugar asignado, por ejemplo, los estudiantes se observan realizando una formación para la actividad planeada que consistió en que los alumnos hicieran pases con la pelota con las diferentes partes del pie y el docente observaba mientras el estudiantado trabajaba. Así mismo se identifica que la postura del profesor cambió según la actividad, cuando requirió emitir instrucciones que denotan una conducta no fue necesario establecer contacto visual, sin embargo, cuando requirió corregir y retroalimentarse propuso una organización del grupo que implicó que se colocasen frente de él y se mantuvieron atentos a lo que decía y hacía el docente. En cuanto al escenario de aprendizaje y con relación al número de estudiantes que participaron, las formas de interacción estuvieron sujetas a que fue posible hacer uso de toda la cancha, de modo que cada estudiante contó con un espacio amplio, lo cual tuvo un impacto positivo en el aprendizaje y la enseñanza de una técnica

Las manifestaciones emocionales

Al tratarse del desarrollo de habilidades motrices a través de la enseñanza del fútbol en niños, se obtuvieron suficientes datos sobre las manifestaciones emocionales, principalmente en los registros del diario, aunque también aparecieron con contundencia en las evidencias fotográficas. Por supuesto que las emociones no se suspenden en ningún momento de la existencia humana, en este caso, lo que se analizó fue cómo el docente durante la práctica contribuyó a canalizarlas para el

logro de los objetivos académicos y de la convivencia de los estudiantes. Por lo que un primer momento se trató de identificar las conductas que denotaron la manifestación de emociones típicas de desagrado, como, por ejemplo, jalarse el cabello, levantar la voz, realizar movimientos repetitivos, entre otras.

La clase trató de que los alumnos se pasan la pelota mientras estaban en movimiento, mientras eso pasaba observé que algunos de los alumnos se les dificultó la actividad y cuando fallaban gritaban y se rascaban la cabeza, al ver esas reacciones les di el consejo para que tuvieran mayor control del balón, necesitaban tocar la pelota con la parte externa del pie (Bryan Gerardo Aburto Beltrán, comunicación personal, 5 de febrero del 2024).

La perspectiva del docente frente a las manifestaciones de los sentimientos de los estudiantes fue para darse cuenta que la actividad de alguna manera les provocó la movilización de sus emociones al documentar lo siguiente: "noté que algunos alumnos estaban frustrados y enojados porque no les salía la actividad, mientras tanto yo mantuve una postura neutral enfocado en dar instrucciones y decirles de qué forma lo podían hacer mejor" y registrar como una reacción, que "estaban desesperados con la actividad ya que la mayoría no podía realizar bien los ejercicios" (ambas son citas de Bryan Gerardo Aburto Beltrán, comunicación personal, 5 de febrero del 2024). Esta experiencia propició la siguiente reflexión:

No les gusta a los alumnos realizar actividades que valoran como difíciles, se les observa frustrados y parece que se desesperan, los alumnos tienen rezago en sus habilidades motrices ya que se les complicó el tener control de la pelota... pienso que no les gusta a los alumnos realizar actividades que se les complica y se empiezan a frustrar y desesperar, los alumnos tienen rezago en sus habilidades motrices ya que se les complicó la actividad de coordinación (Bryan Gerardo Aburto Beltrán, comunicación personal, 5 de febrero del 2024: 12 de febrero del 2024).

En este contexto se piensa que se creó un ambiente de confianza en el que el estudiantado logró manifestar abiertamente sus emociones en las diversas situaciones, en específico la expresión de enojo se vinculó no sólo con el propio desempeño sino con las equivocaciones del trabajo en parejas al identificar que "al fallar los pases observé que se frustraron y se desesperaba, parecía que se enojaba con su pareja con la que realizaban la práctica de la técnica" (Bryan Gerardo Aburto Beltrán, comunicación personal, 19 de febrero del 2024). Y la expresión de emociones se asoció al logro de la actividad cuando fallaban en el ejercicio de coordinación se mostraron desesperados y expresaban su enojo, pero después cuando tenían que anotar gol, se emocionaban y se ponían felices (Bryan Gerardo Aburto Beltrán, comunicación personal, 26 de febrero del 2024). En este punto, la principal reflexión es que el estudiantado requirió de un espacio seguro para expresarse y el docente pudo realizar una mediación a través de las instrucciones concretas y la retroalimentación asertiva.

La función de las corazonadas y las hipótesis para en la modificación de la práctica

El planteamiento sobre las corazonadas es desde un punto de vista subjetivo de la introyección de la conciencia de que algo puede pasar o bien de qué algo está pasando sin que se tenga la certeza completa o los elementos para evidenciar que aquello que se piensa es real. Por lo anterior, se consideran importantes porque se trató de un enfoque cualitativo en donde todo lo que experimenta el docente es válido y requiere recuperarse para reconstruir la experiencia, se puede decir que este fenómeno se trata de una proyección personal, y se experimentó como un diálogo interno. En esta indagación las corazonadas se describieron con relación a la percepción global de las sesiones, al determinar en varios momentos de la intervención que fue para los estudiantes divertido un juego organizado, que implicó reglas, al registrar en el diario que en las clases que impliquen anotar gol se van a emocionar y se van a divertir (Bryan Gerardo Aburto Beltrán, comunicación personal, 26 de febrero del 2024). En consecuencia, las corazonadas propiciaban que se repitieran prácticas que contribuyeron a la motivación al logro y a la proyección de decisiones pedagógicas cada vez más efectivas.

El contraste de las corazonadas y las hipótesis que se generaron durante la práctica, es que se trató de establecer la relación de un dato con otro, se asume como tal cuando su contenido se repite en situaciones parecidas "cuando fallaban en el ejercicio de coordinación se observaban desesperados y enojados, pero después cuando tenían que anotar gol, gritaban y celebraban" (Bryan Gerardo Aburto Beltrán, comunicación personal, 19 de febrero del 2024), principalmente se hizo referencia a la asociación de un conducta con otra, por ejemplo: los efectos que tiene que el docente practicante facilite ayudas en el momento y durante la sesión al registrar que "los estudiantes cambian el estado de ánimo con las ayudas, con las nuevas formas de explicar del profesor durante la sesión" (Bryan Gerardo Aburto Beltrán, comunicación personal, 26 de febrero del 2024).

Al analizar cada una de las hipótesis se infiere que éstas facilitaron la identificación de cómo estaba mejorando la práctica y qué aspectos estaban implicados, también facilitaron un curso de acción para su comprobación, cuando se argumentó que “a mayor ayudas del docente, mejor estado de ánimo del estudiante en la clase” (Bryan Gerardo Aburto Beltrán, comunicación personal, 4 de marzo del 2024), se pueden identificar en los datos de los observadores externos una retroalimentación positiva sobre las formas en que el docente en formación interaccionó con los estudiantes, atendiendo sus necesidades educativas en el momento que aparecieron, incluso sin que los estudiantes lo solicitaran.

La triangulación de los datos: las significatividades en la práctica docente

Lo que a continuación se presenta son las principales reflexiones sobre la propia práctica y la relación con los aprendizajes de los mismos, se asume que los datos de cada técnica representan una mirada parcial de la realidad educativa que el docente se encontraba viviendo, sin embargo al contrastarlos con todos los datos pueden detectarse significatividades, es decir, surgen temas que cruciales para comprender qué cambió, cómo cambió y qué planteamiento pueden realizarse para la mejora continua de las competencias docentes (Tabla 3).

Tabla 3. Los datos correspondientes a la triangulación

Triangulación de datos	Difieren (qué datos se distinguen uno de los otros)	Coinciden	Se oponen (Que aparece sólo en una técnica)
Datos fotográficos	Existen comportamientos de los estudiantes que no aparecen debido a que no se pudo captar en el momento como: su capacidad para competir, cuando se crea un conflicto, la expresión de sus emociones	La organización de las actividades se realizó en diversas modalidades, en pares, en gran grupo y en equipos.	Se aprecia la organización y control del grupo en las actividades que se realizaron en la sesión
Diario de investigación	Existen acciones de los estudiantes que el docente no puede percibir a primera vista, pero se pueden captar conflictos y organización de las actividades en las imágenes	Se describe las reacciones, sentimientos, corazonadas que se vivieron en la sesión de educación física	El docente relata los sentimientos de los estudiantes mientras realizaban las actividades en la sesión
Observadores externos	El docente no alcanza a apreciar completamente las acciones que realizan los alumnos durante la sesión	El docente demuestra habilidades para el control de grupo	El docente requiere facilitar que los estudiantes propongan actividades o ideas para la práctica

Discusión

La indagación de la propia práctica tiene una serie de complejidades que tienen que ver con la organización de la escuela y las dinámicas culturales ya establecidas como la realización de eventos educativos, deportivos y de recreación que, aunque se encuentran programados, en la acción suelen modificarse los días y el tiempo previsto, incluso las personas que participan en las mismas. Esta idea se desarrolla porque precisamente en esta experiencia el proceso de implementación de las actividades

giró en torno a las pautas de la propia escuela. En consecuencia, las estrategias de enseñanza del fútbol descritas en el plan de acción para mejorar las habilidades motrices con ejercicios complejos en alumnos de cuarto grado que fueron aplicadas en un ciclo escolar, estuvieron implementadas en diferentes momentos de las prácticas, valorando las dificultades que se fueron presentando, se investigaron y realizaron ajustes a las estrategias de enseñanza para mayor efectividad de la propia práctica y en beneficio del estudiantado, considerando en todo momento las necesidades del grupo.

El fútbol base en las habilidades motrices básicas en escolares de educación básica media busca dar a conocer la importancia que tiene el fútbol base en el desarrollo de las habilidades motrices básicas en el proceso enseñanza – aprendizaje durante las clases de educación física mediante un programa de ejercicios de fútbol base (2).

Por otro lado, (3) “la evaluación de las habilidades motrices básicas en el proceso de iniciación deportiva es necesaria para determinar el estado de desarrollo motriz, la planeación de las sesiones de entrenamiento y la mejora de las habilidades que requieren ser fortalecidas”. Por tal motivo, durante las prácticas se valoraron las dificultades que se presentaron en las sesiones para realizar un análisis y reflexión de los beneficios de su desempeño motriz en los estudiantes con los ejercicios complejos del fútbol, ya que al principio hubo dificultades en las actividades y fueron mejorando poco a poco, contribuyendo a sus habilidades motrices y beneficiándose en otros aspectos relativos a las habilidades sociales, cómo tomar acuerdos, practicar la escucha activa, conductas asociados al compañerismo y enfocarse en un bien común.

Cabe mencionar que “la utilización del fútbol lúdico como método para mejorar habilidades motrices influye positivamente en la estimulación motora de los niños” (4) y que el objetivo de esta intervención abordó este tema con relación a las competencias docentes, de modo que, en el análisis de los hechos educativos, se valoran las circunstancias con relación a las formas de proceder del docente y evitando la relación causa y efecto. Dicho lo anterior, se tiene el testimonio de que la práctica va mejorando poco a poco con la implementación de las estrategias planeadas ya que al desarrollarse tienen mayor efectividad en los ejercicios, en las actividades que tuvieron mayor dificultad que los estudiantes tenían reza go en sus habilidades motrices y por ello se propusieron en el mismo proceso ajustes razonables que facilitaron las secuencias didácticas posteriores.

Además, con las estrategias planeadas fueron beneficiados los estudiantes en otros aspectos no sólo en su motricidad, también fueron desarrollando la coordinación, fuerza, resistencia, lateralidad, ubicación espacial, habilidades motrices, estimulación, locomoción y manipulación. Por lo que se observó mayor efectividad en los ejercicios complejos y actividades planeadas. La esta etapa evolutiva (5) este tipo de estrategias basadas en el juego, la colaboración y la oposición, suelen ser efectivos para la estructuración de la enseñanza, además en la práctica contribuyen a las de competencias docentes, puesto que facilita la interacción con el grupo.

Al documentar esta experiencia amplió la perspectiva sobre la implementación de las estrategias en una realidad específica y las variantes que pueden surgir a través del conocimiento práctico, también contribuye a reestructurar los modos de proceder desde cómo es vista desde dentro la propia práctica y las posibilidades que existen de seguir intentando con nuevas estrategias. Conforme a los objetivos generales y objetivos específicos se cumplieron completamente con variantes que corresponden a la dinámica cultural de la escuela y a la propia realidad educativa (6). Cabe mencionar que durante las sesiones se apreció la mejoría en los estudiantes durante las actividades de cómo fueron iniciando y cómo fue el proceso de aprendizaje, se observó un antes y un después en la organización del grupo en cuanto al manejo del tiempo, las actitudes ante las consignas, el uso de los materiales, la motivación para continuar efectuando los ejercicios. En este sentido, las principales fortalezas docentes se identificaron en el control del grupo durante las actividades y tener la atención de los estudiantes a través de la estrategia de enseñanza que implicó el uso de reglas. En este sentido, uno de los aspectos que se puede recuperar de esta experiencia y confrontar con evidencias empíricas en otros contextos educativos es el hecho de realizar una combinación de métodos de enseñanza que permitan probar enfoques holísticos y que de manera transversal se atiendan los aspectos técnicos, físicos y psicosociales (7).

Conclusión

La propuesta de la Nueva Escuela Mexicana para el diseño de las planeaciones didácticas permite la integración de la lógica con la que se aborda la investigación de las prácticas, debido a que ambas coinciden en la mejora continua para la calidad educativa. Al menos en este requerimiento de la práctica los docentes en formación pueden integrar sus propias propuestas de intervención e incluso combinar métodos de enseñanza puesto que se busca la construcción de ambientes de aprendizaje

para la vida en comunidad y la formación de ciudadanos con sentido crítico de sus propias realidades para transformarlas y resolver los problemas de la vida cotidiana. En este sentido, una de las reflexiones importantes es que lo que piensan los docentes sobre su propio rendimiento y las situaciones que observa en sus estudiantes es valioso, requiere plasmarse por escrito y confrontarse con enfoques teóricos y metodológicos de la enseñanza para ampliar su conocimiento práctico.

En esta experiencia de indagación, se reconoce que para lograr recuperar datos de la propia práctica se requiere constancia y compromiso, actitudes que se espera que el docente requiere a lo largo de su formación como docente de educación física. En lo que respecta a la relación que se establece con la cultura de la educación básica, la materia de educación física será siempre de gran importancia en el proceso del escolar en los estudiantes, ya que desde la educación básica inician a desarrollar sus habilidades motrices y empiezan a tener aprendizajes más significativos puesto que la mayoría de los estudiantes aprenden con mayor facilidad en las actividades lúdicas. Aunque las intervenciones pueden tener un impacto positivo en el estudiantado y en general en las dinámicas de las escuelas siempre se avanza en el abordaje de las problemáticas en alguna medida para minimizar su impacto negativo, el diseño didáctico permitió la interacción con todo el grupo, promoviendo los valores para generar un ambiente cordial y de respeto hacia el aprendizaje.

En el transcurso de la intervención el estudiantado mostró disposición para aprender, ya que les gusta practicar el fútbol y construyeron aprendizajes con relación a las reglas y las técnicas. En cada sesión se logró un avance en la demostración de sus habilidades motrices, aunque al principio de la intervención, en algunas actividades los estudiantes se frustraron o se enojaron por los errores, al intentar realizar correctamente el ejercicio, al transcurrir las sesiones, los estudiantes pudieron darse cuenta de su propio proceso al mejorar de manera paulatina y realizando adecuadamente los ejercicios y las actividades. De igual forma el docente al identificar dichos aprendizajes lograba recuperar elementos para tomar mejores decisiones pedagógicas en sucesivos encuentros.

Es preciso poner de relieve que el docente titular, al tener un conocimiento profundo de las características del estudiantado, fungió un rol para la asesoría de la práctica al estar presente en todas las sesiones, estar al tanto, apoyar en la aplicación de las técnicas de investigación como los datos fotográficos, los observadores externos, observando las actividades y retroalimentando la intervención en el momento, contribuyendo con su experiencia docente, lo cual ayudó a mejorar la práctica. Una figura académica que apoyó en este proceso es la docente encargada del seguimiento de la práctica que validó la veracidad del proceso de investigación a través de su función como encargada de la supervisión de la práctica y de evaluar el rendimiento del docente en formación en el escenario escolar. Finalmente, se piensa que existe un aporte en que se investiguen las prácticas profesionales, puesto que coloca al docente de educación física como un profesional de la educación capaz de desempeñarse académicamente y divulgar sus conocimientos.

Realizar una investigación acción en el contexto escolar tiene sus propios desafíos, y uno de los principales se asocia con las competencias con las que se cuenta para diseñar un proyecto y combinar la docencia y la investigación, este tipo de trabajo en el contexto de las prácticas profesionales implicó explorar este campo de acción que se culminó el último periodo de la formación en educación física. En la actualidad la formación inicial está enfocada en las competencias docentes y en este punto se considera que el método científico, en particular, el enfoque cualitativo de la investigación acción le brinda al docente en formación elementos para sistematizar su propia práctica, tomar decisiones en conjunto con el colectivo docente, basadas en evidencias, le es posible enfocarse en sí mismo y en la relación con la comunidad; y además considerar que la práctica docente es un hecho humano en donde están implicados una multiplicidad de factores que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje en un marco curricular.

Referencias

1. Elliott J. El cambio educativo desde la investigación-acción. Madrid: Ediciones Morata; 2000.
2. Torres Guerrero EA. El fútbol base en las habilidades motrices básicas en escolares de Educación Básica Media [tesis de licenciatura]. Quito: Carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte; 2022.
3. Castaño JP, González Palacio E, Correa Castaño A, Montoya Grisales N. Evaluación de las habilidades motrices básicas en el proceso de iniciación deportiva. *Revista Iberoamericana De Ciencias De La Actividad Física Y El Deporte*. 2023;12(1):176-88. Disponible en: <https://doi.org/10.24310/riccafd.2023.v12i1.16233>.
4. Calle L. Mejora de las Habilidades Motrices Básicas utilizando los fundamentos básicos del Fútbol Lúdico en escolares de Cuenca 2019 [tesis de maestría]. Cuenca: Universidad de Cuenca; 2021. Disponible en: [\[http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/35502/1/Trabajo%20de%20Titulacio%20\(20pdf\)\]](http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/35502/1/Trabajo%20de%20Titulacio%20(20pdf)).

5. Macamo W, Castro-Marcelo LA. Ensino-aprendizagem do fútbol, por meio dojogo. Escola de Futebol do Benfica em Maputo Moçambique. Revista científica Portal de la Ciencia . 2023;4(1):100-12.
6. Borbón MR. Guía Didáctica para la Enseñanza de la Técnica (Niños y Adolescentes de 8 a 16 años). MHSaludMovimiento Humano y Salud. 2013;10(1):40-7.
7. Verdú P, Alzamora Damiano EN, Carbonell Martínez JA, Pérez Turpin JA. Análisis de los diferentes métodos de enseñanza utilizados en el fútbol base. Apunts Educación física y deportes. 2015;(119):98-108.

Como citar este artículo:

Aburto BBG, Soto BM. El fútbol como herramienta para desarrollar habilidades motrices en escolares. *Körperkultur Science* 2026; 4(7): 66-77.

Körperkultur Science

Recibido: enero 2025

Aceptado: junio 2025